

УЎТ 633.51:632.34

**ҒЎЗАНИ ШИРА ВА ТРИПСДАН ҲИМОЯ ҚИЛИШДА САМАРАЛИ
ИНСЕКТИЦИД**

Хакимов А.А., Хўжаев Ш.Т., Хусенова Н.Н., Кахриманиду М.

Аннотация. Мақолада агротоксикология лабораториясида ўтказилган тажриба натижалари келтирилган. Ғўзада полиз шираси ҳамда тамаки трипсига қарши 2 та янги (аналог) инсектицидлари синаб кўрилиб, булар орасида *ацетамиприд* соф моддасига эга Моспи Чем, 20% н.кук. шира ва трипсга нисбатан юқори самарали бўлиб, амалий ишлатиш учун тавсия қилинган (0,2 кг/га).

Калит сўзлар. Ғўза, шира, трипс, ишлов бериш, самарадорлик.

Аннотация. В лаборатории агротоксикологии в полевом опыте испытаны два инсектицида-аналога, как возможных средств борьбы против тлей и трипса на хлопчатнике. Один инсектицид среди испытанных – Моспи Чем, 20% с.п. оказался высоко эффективным в борьбе с тлями и табачным трипсом в норме расхода 0,2 кг/га и был рекомендован для практического применения.

Ключевые слова. Хлопчатник, тли, трипс, обработка растений, эффективность.

This article presents the results of experiments conducted in the agrotoxicology laboratory. Two new (analog) insecticides were tested against aphids and tobacco thrips on cotton. Among them, "Mospi Chem", a 20% WP formulation containing the active ingredient acetamiprid, demonstrated high efficacy against both aphids and thrips. Based on the results, it is recommended for practical application at a dosage of 0.2 kg/ha.

Keywords: cotton, aphids, thrips, plant treatment, efficacy.

Ўтган 2024 йил мавсуми мобайнида ғўзани сўрувчи зараркунандалардан ҳимоя қилиш мақсадида янги (аналог) инсектицидларни синаб жорий этиш мақсадида иккита: Моспи Чем, 20% н.кук. ҳамда Циперметрин Голд, 40% эм.к. препаратларини дала синовидан ўтказдик. Ҳар иккала инсектицид турли фаол моддаларга эга бўлиб, турли тадбиркорлик субъектларидан (фирмалар) томонидан синов учун таклиф қилинган эди.

Дала тажрибаси институтнинг тажрибалар ўтказиладиган майдончасида экилган “С-6524” ғўза нави ўсимликларини пуркаш орқали ўтказилди. Тажриба 12- май ойида, ғўза кўчатлари 100% шира билан зарарланган даврда қўл пуркагичи ёрдамида ўтказилди (1000 л/га). Энтомологик назорат дори сепишдан илгари ҳамда ундан кейин 15 кун мобайнида 4 марта ўтказилди.

Ҳар иккала препаратларни полиз шираси, ҳамда тамаки трипсига қарши фаоллиги ўрганилди. Андоза сифатида кўп йиллар давомида ишлатиб келинадиган Моспилан, 20% н.кук. (0,2 кг/га) ишлатилди. Натижаларни жадвалдан кўришингиз мумкин. Натижаларни муҳокама қилиб қуйидаги хулосаларга келинди.

1. Циперметрин Голд, 40% эм.к. инсектициди, оширилган сарф-меъёрда (0,3 л/га) ишлатилганида ҳам, шираларга қарши курашда андоза – Моспилан, 20% н.кук. (0,2 кг/га) дан паст биологик самара кўрсатди.

Унинг кўрсаткичи аралашма эритмаларда аҳамиятли даражада бўлса ҳам, уни ёлғиз ўзини, ёлғиз ширага қарши ишлатишга сазовор эмас. Аммо ғўзада тамаки трипсига қарши Циперметрин Голд қониқарли самара кўрсатиб, амалий жорий этишга сазовордир.

2. Аналог инсектицид – Моспи Чем, 20% н.кук. ҳар иккала зараркунандага қарши ғўзада юқори самара кўрсатиб, андозадан қолишмагани учун, ҳамда салбий томонлари бўлмагани учун, ҳар гектарга 0,2 кг дан сарфлаб ғўзани шира ва трипсдан ҳоли қилиш учун ишлатишга лойиқатли деб ҳисоблаймиз.

Жадвал.

Шира ва трипсга қарши синовдаги инсектицидларнинг биологик самарадорлиги

Дала тажрибаси, Тошкент вил., Институт тажриба. майдончаси, ОРП-1000 л/га, 12-27.05.2024й.

№	Вариантлар	Соф моддаси	Сарф-меъёри л(кг)/га	Дори сепишгача ҳашарот сони, дона/ўсимлик	Самарадорлик, % кунларга			
					1	3	7	15
Шираларга қарши (ўртача 1 та ўсимликда)								
1.	Моспи Чем, 20% н.кук.	Ацетамиприд 200 г/кг	0,2	37,7	96,9	94,2	79,9	-
2.	Циперметрин Голд, 40% э.м.к.	Циперметрин, 400 г/л	0,3	48,9	83,5	76,2	59,8	-
3.	Моспилан, 20% н.кук. (андоза)	Ацетамиприд 200 г/кг	0,2	55,7	93,7	88,6	79,0	-
4.	Назорат (ҳимоясиз)	-	-	67,5	-	-	-	-
Трипсга қарши (ўртача 3 та ўсимликда)								
1.	Моспи Чем, 20% н.кук.	Ацетамиприд 200 г/кг	0,2	7,7	93,0	91,5	88,6	83,3
2.	Циперметрин Голд, 40% э.м.к.	Циперметрин, 400 г/л	0,3	10,3	89,6	90,9	79,5	65,6
3.	Моспилан, 20% н.кук. (андоза)	Ацетамиприд 200 г/кг	0,2	12,3	91,9	96,8	79,9	88,8
4.	Назорат (ҳимоясиз)	-	-	6,3	-	-	-	-

Адабиётлар

1. Хўжаев Ш.Т., Шокирова Г.Н. Ғўза зараркундаларига қарши аналог инсектицидларнинг имкониятлари/ (Мақолалар ил.-амалий анж. Анд. ҚХИ, 2016.). –Б.88-91.

2. Хўжаев Ш.Т., Сулайманов Б., Очилов Р. Ғўза зараркундалари ва уларга қарши кураш чоралари /Пахтачилик маълумотномаси. – Тошкент: “Фан ва технология”, 2017. – Б. 277-292.

3. Хўжаев Ш.Т. Пестицид ва агрохимикатларни рўйхатга олиш синовларини ўтказиш юзасидан **услубий кўрсатмалар** /*Тузувчилар:* Ш.Т.Хўжаев, А.Р.Анорбаев, Н.С.Мирпулатова ва б. – Тошкент, 2023. – 182 б.

